

Andijon viloyati

Baliqchi tuman

Xalq Ta'limi Bo'limiga qarashli

6-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ch sinf o'qituvchisi

Muhitdinova Muhabbatning

*"Boshlang'ich sinflarda qiziqarli
matematika" mavzusida metodik*

Tavsiyasi

2022-o'quv yili

Matematika fanlar shohi

Ko'pdir uning oshnosi

Fanlar ichra u sulton

Bilim oling bir jahon .

Har bir ilmning afzalligi uning insonlarga beradigan manfaatiga ko'ra o'lchanadi. Matematika fani inson hayotining ajralmas qismidir. Ravshanki , texnikaning, iqtisodiyotning, axborot-kommunikatsion texnologiyalarning, tabiiy qonunlarning rivojlanishida, ularning ishlab chiqarishga, hayotimizning turli sohalariga tadbirlarida matematikaning o'rni beqiyos. Yoshlar orasidan matematikaga qobi'li'yatli, iste'dodi borlarini topish, saralash, maqsadli tayyorlash nihoyatda dolzarb masaladir. Prezidentimiz SH. M. Mirziyoyev bu haqida shunday deydi: “- Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab keta oladi.” Prezidentimiz o'z fikrlari bilan “Matematika - fanlar shohi” ekanligini isbotladi va bolalar uchun matematika fanidan oddiy va tushunarli tilda yozilgan ommabop darslik va o'quv qo'llanmalari yaratish, matematik ongni kerak bo'lsa, bog'chadan boshlab shakllantirish vazifasini qo'ydi. Matematika fani bo'yicha o'quvchi, talaba va o'qituvchilar o'rtasida turli tanlovlar o'tkazilib, g'oliblarni munosib rag'batlantirish, olimpiada tizimini takomillashtirgan holda sovrindorlarga beriladigan mukofotlarni ko'paytirish muhimligi qayd etildi. Bu esa o'qituvchilardan o'z ustida ishlashini, izlanuvchan, ijodkor, tashkilotchi, bilimli, mahoratli bo'lishni talab qiladi. Ayniqsa, bilimlar poydevori bo'lgan boshlang'ich ta'limga e'tiborli bo'lish talab etiladi. Boshlang'ich ta'lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi, kommunikativ savodxonligi va nafosatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarini o'zida singdirish va ardoqlash, ularga rioya qilishga o'rgatadi. Bu jarayonni tashkil qiluvchi boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchilarni darslarga

qiziqтира olishi, zamon talablari asosida bilim berishi va darslarni tashkil qilish kerak. O'quvchilarni matematika darslariga qiziqtirishda qiziqarli o'yinlar, boshqotirmalar, mantiqiy va muammoli masalalardan foydalanishi, o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatishi kerak. Qiziqarli o'yin va mashqlarni bajarishda o'quvchilarda hatto otanalarda ham "Matematika - qiyin fan" degan tushunchaning o'rniga "Matematika- oson va qiziqarli fan" degan tushuncha hosil bo'ladi.

O'quvchilarni matematika faniga qiziqtirishda fan to'garaklarini mazmunli tashkil qilish, matematik kechalar, olimpiadalar tashkil qilish, o'quvchilarni bunga jalb qilish kerak. Fan to'garakdagi mavzular darslikdagi mavzulardan farqli bo'lib, qiziqarli matematikaga oid bo'lishi lozim.

Matematika darslarini tashkil qilishda mavzular kesimida qiziqarli o'yin, boshqotirma, mantiqiy, muammoli masalalarni qo'llash kerak. Ayniqsa, faol, iqtidorli o'quvchilar sinf o'quvchilariga nisbatan tez va oldinda bajarishadi. Ular bo'sh qolmasligi, o'zini rivojlantirishi uchun alohida mustaqil ishlar tashkil qilinishi kerak. Mustaqil ishlar kombinatorika, mantiq, ehtimollik, matematik statistika, tanqidiy fikrlashga oid bo'lishi kerak.

Kombinatorikaga oid topshiriqlar.

1) 7482 sonidagi raqamlardan tuzilib undan katta bo'lgan barcha sonlarni yozing. Ular nechta?

7482- 7824, 7842, 8742, 8724,
8472, 8427, 8247, 8274

Javob: 8 ta

2) 1,2,0,3 raqamlaridan ularni takrorlamasdan nechta to'rt xonali son tuzish mumkin. Ularni o'sish tartibida yozing.

1023	2013	3012
------	------	------

1032	2031	3021
1203	2103	3102
1230	2130	3120
1302	2301	3201
1320	2310	3210

Javob: 18 ta

3) 2,5,0,3 raqamlaridan 20 dan katta 40 dan kichik nechta son tuzish mumkin.

23, 25, 30, 32, 35

Javob : 5 ta

4) Raqamlar yig'indisi 3 ga teng bo'lgan barcha uch xonali sonlarni yozing. Ular nechta?

102, 120, 111, 201, 210, 300

Javob: 6 ta

5) 5 nafar o'quvchidan 3 tasini halqaro matematika olimpiadasiga qatnashish uchun tanlab olishmoqchi. Buni nechta usulda amalga oshirish mumkin?

5 nafar o'quvchini 1, 2, 3, 4, 5 raqamlari bilan belgilaymiz.

1, 2, 3, 4, 5 - 123, 124, 125, 134, 135,

145, 234, 235, 245, 345

Javob: 10 ta usul

Tanqidiy fikrlash nima?

Tanqidiy fikrlash –bu ma'lumotni ob'ektiv tahlil qilish va oqilona xulosa chiqarish qobiliyati. Shuningdek tanqidiy fikrlash deduktiv mulohazalarga asoslanib, mavzu bo'yicha ma'lumot to'plashni va mavzuga tegishli bo'lgan ma'lumotlarning qaysi biri mos kelmasligini aniqlashni o'z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlash qobiliyati odamlarga

ham shaxsiy, ham professional hayotda yordam beradi. Bu o'ziga ishonch fenomenini kuchaytiradi.

Tanqidiy fikrlashga oid topshiriqlar.

1) “Agar Komil och qolsa, darrov yig’lashni boshlaydi” Agar faraz to’g’ri bo’lsa quyidagi xulosalardan qaysi biri aniq to’g’ri.

- A) Agar Komil yig’layotgan bo’lsa, demak u och qolgan
- B) Agar Komil och qolmasa, u yig’lamaydi
- C) Agar Komil yig’lamayotgan bo’lsa, demak u och emas
- D) Agar Komil yig’layotgan bo’lsa, demak u och qolmagan
- E) To’g’ri javob yo’q

Har bir fikr taxlil qilib chiqiladi.

C javob to’g’ri. Komil yig’lamayotgan bo’lsa, demak u och emasligi aniq. Agar u och bo’lganda yig’lar edi.

2) Zokir 5 ta gap tuzdi. Ulardan bittasi aniq noto’g’ri. Gapni toping.

- A) Mening o’g’lim Azizning 3 ta singlisi bor.
- B) Mening qizim Nasibaning 2 ta akasi bor.
- D) Mening qizim Nasibaning 2 ta singlisi bor.
- E) Mening o’g’lim Azizning 2 ta akasi bor.
- F) Mening 5 ta farzandim bor.

Yuqoridagi gaplardan kelib chiqib farzandlar 5 nafar 2 o’g’il, 3 qizligini bildik. Demak E javob noto’g’ri.

3) Terri – Leslining akasi. Ushbu gapdan to’g’ri xulosani toping.

- A) Demak, Lesli-Terrining akasi

B) Leslining bitta akasi bor

C) Leslining akasining ismi Terri

D) Terrining bitta ukasi bor

Xulosadan kelib chiqib C javob to'g'ri.

4) Beshta do'st bugun haftaning qayday kuni ekanligi to'g'risida suhbatlashishmoqda.

Samandar: Kechadan oldingi kun juma edi

G'ulom: Ertadan keying kun seshanba

Karim: Kecha shanba edi

Tohir: Bugun payshanba

Ulardan qaysi biri adshgan?

Fikrlarni tahlil qilsak Tohir adashgan.

5) Azizaning savatchasida 4 ta olma va 2 ta anor bor.

Ushbu jumladan qaysi fikrni aytish mumkin.

A) Azizaning mevalari 7 tadan kam.

B) Azizaning mevalari 5 tadan ko'p

C) Azizaning mevalari 6 ta

D) Azizaning savatchasida 5 tadan ko'p meva bor

Azizaning savatchasida olma, anordan boshqa mevalar ham bo'lishi mumkin.

To'g'ri javob. D

Mantiqiy masalalar.

Mantiq ilmining ta'lim-tarbiya jarayonidagi ahamiyati beqiyos. Zero, ilm-fan ildam rivojlanayotgan bir paytda ilmiy tadqiqotlar olib boorish hamda ilmiy-nazariy tajribalar

orqali to'plangan ma'lumotlarni samarali taxlil qilish mantiq ilmini mukammal bo'lishini taqazo etadi. Mantiq ilmini bilmasdan turub to'g'ri fikr yuritish mushkul.

1) Xonda 12 ta sham yonib turibdi. Hikmat yonib turgan 5 ta shamni o'chirdi.

Xonada nechta sham qoldi?

A) 7 B) 12 C) 5 D) 1 E) 8

To'g'ri javob: 5 ta qolgani yonib tugaydi.

2) Bir sinfda 13 ta o'g'il bola va 21 ta qiz bola bor, qizlarning 7 tasi a'lochi bo'lsa sinfda nechta o'quvchi bor?

A) 34 B) 41 C) 21 D) 27

To'g'ri javob: A

3) Agar shifokor 3 tabletka berib ularni 1 soat oralatib iching desa nechta soatda ichib bo'lasiz?

A) 3 B) 1 C) 2 D) 1.5

To'g'ri javob: 2 soat

4) Ovchi 5 ta o'rdakning 2 tasini urib tushirdi. Nechta o'rdak qoldi.

A) 3 ta B) 2 ta C) qolmadi

To'g'ri javob: B 2 ta Qolgani uchib ketadi

5. 1 kg paxta og'irimi 1 kg toshmi?

Javob: teng

Hozirda qiziqarli matematikaga oid ko'plab qo'llanmalar nashr etilgan. O'quvchilarni matematika faniga qiziqtirishda ushbu qo'llanmalardan samarali foydalanish kerak.